

AKKUZATIV KELISHIGINING NEMIS VA QORAQALPOQ TILIDA BERILISHI

Abishova Gulxan Matjanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Nemis tili va adabiyoti kafedrası stajor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7695757>

Xorijiy tillarni o'zbek, keyinchalik qoraqalpoq tillari bilan qiyosiy o'rganishga o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab ko'proq e'tibor berildi, aytarliktay ilmiy va ilmiy-metodik tadqiqotlar yuzaga keldi. Bu esa yuqorida ta'kidlaganidek, O'zbekistonimizning o'rta va oliy o'quv yurtlarida chet tillarni o'qitishni takomillashtirishga bo'lgan talabning ortib borishi, shuningdek milliy, ilmiy-pedagogik kadrlarning paydo bo'lishi, etishib chiqishi bilan isbotlanadi.

Akademik V.V.Vinogradov tillarni qiyosiy o'rganishning ahamiyatli ekanligini alohida ta'kidlab: "Qardosh, bir-biriga yaqin tillarni qiyosiy-tarixiy tarzda o'rganish bilan birga turli sistemadagi tillarni qiyosiy yoki solishtirmali turda o'rganishga bo'ladi hamda ularni shu tarzda o'rganish kerak" – degan edi.¹

Nemis tilida ataw ma'nosini anglatadigan fe'llardan keyin ham vositasiz akkuzativ gapda qator kelgan holda qullaniladi: bunday fe'llarga nennen, heißen, lehren, kiradi. Qoraqalpoq tiliga akkuzativdagi birinchi ot tabis, ayrim hollarda baris, ikkinchisi esa ataw kelishiklari orqali u'giriladi: *Er nannte den ersten Mann einen Lügner* (B. Kellerman. Reisen in Asien) – *Ol birinshi adamdi otirikshi deytug'in edi. Sie nannten ihn einen Künstler - Olar oni artist dep aytadi.*

Akkuzativ lang, hoch, breit, weit, schwer, wert u.a. (sein) sifatlari bilan qo'llanilganda, ular predikativ yoki attributiv sifatida qullanilib, o'lchov ma'nosini ifoda etadi. Bunday hodisa qoraqalpoq tilida yo'q. Shu sababli akkuzativning bu ma'nosi turli kelishiklarda o'z ifodasini topishi mumkin:

	Das	Kind	ist
<i>6 Monate alt-</i>	<i>Bala alti aylıq.</i>	<i>Unsere Straße ist einen Kilometer lang</i>	<i>- Kóshemizdiń uzınlıǵı bir kilometr.</i>
<i>Der Baum ist 15 Meter hoch</i>	<i>- Terektiń biyikligi 15 metr.</i>		

Nemis tilida akkuzativning fe'llarining infinitiv formasi bilan qo'shib kela olishiga akkuzativning maxsus oboroti deb yuritiladi. Akkuzativning bu turi qoraqalpoq tilida iyelik kelishigi va undan keyin hozirgi zamon sifatdoshining tabis kelishigi formasi yordamida qoraqalpoq tilida: O_{iy,k} + St_k Bunday oborot *hören, sehen, fühlen* fe'llari bilan yasaladi: *Ich sah das Kind spielen* - *Men balanı oynap atırǵanın kórdim. Wir hören ihn kommen. Biz onıń kiyatırǵanın esitip atırmız.*

Nemis tilida *haben* fe'li, shuningdek, *es gibt* fe'lidan keyin ot hamisha akkuzativ kelishigida turib qullanadi. Qoraqalpoq tilida esa tabis kelishigining bunday tu'ri yo'qligidan boshqa kelishiklar bilan ifodolanadi. Bunday noo'xshashliklar tillarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi: *Ich habe einen Freund* *Meniń bir dostım bar. Er hat keinen Bleistift* - *Onıń qálemi joq. Im 2. Stock gibt es einen Lesesaal* – *Ekinshi qabatta oqıw zalı bar.*

Nemis tilida akkuzativ o'timsiz fe'llardan keyin turib ham qo'llanilish hususiyatiga ega. Ular ko'pincha turg'un birikmalarga o'xshash bo'lib, asosiy ma'noni (tushunchani) fe'l ifodolaydi: *einen Walzer tanzen* - *valsqa túsiw (oynaw)*, *Ski laufen* - *lija menen (lijada) júriw*, *Boot fahren* – *qayıqta júriw, qayıqta súziw.*

¹ Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – Москва, 1947. – С. 81.

Qoraqalpoq tilida *tabis* kelishigiga bunday xususiyat xos emas. Gaplarda soʻzlarining sintaktik funksiyalari oʻzgarib ketadi. Nemis tilida ataw kelishikda kelgan olmosh (shuningdek ot ham boʻlishi mumkin), iyelik kelishigida, akkuzativda kelgan soʻz ham ataw kelishigida keladi. Gaplarda maʼno toʻlaligicha saqlangan, biroq gaplarning tuzilishi, ulardagi har bir soʻzning gapdagi maʼnosi qiyoslanayotgan tillar orasidagi farqlanishga sabab boʻladi.

Ayrim birikmalar tavnologik xarakterga ega boʻlib, tavnologiya esa ularda sifat attributi (aniqlovchisi)ning ishlatilishida nazarga tushadi: *bittere Tränen weinen (=bitter weinen), einen tiefen Schlaf schlafen (=tief schlafen)*.

Qoraqalpoq tilida bunday birikmalar deyarli ishlatilmaydi. Shu sababdan tavnologik holati emas, balki ularning keyingi sinonimlari oʻz ifodasini topadi: qattı (óksip - óksip) jilaw (eńrew), qattı uyıqlaw va boshqalar.

Nemis tilida sport, oʻyin turlarini ifodalaydigan turgʻun birikmalar mavjud. Ular asosan artiklsiz S+V (ot+feʼl) shaklida ishlatiladi. Qoraqalpoq tilida ham xuddi shunday iboralar boʻlib, ularning nemis tilidagiga juda oʻxshash. Iboralarda ham maʼno, ham shakl birdek: *Schach spielen – shaxmat oynaw, Fußball spielen - futbol oynaw, Tennis spielen – tennis oynaw, Kannst du Schach spielen – Shaxmat oynay alasań ba?*

Qiyoslanayotgan tillarning birinchisida shunday turgʻun frazeologik birikmalar boʻlib ularning akkuzativdagi ot va feʼldan tuzilgan. Xuddi boshqa frazeologik birikmalarga xos boʻlganidek ular ham oʻzlarining maʼnosiga ega ular qoraqalpoq tilida maʼnolari boʻyicha oʻz aksini topadi, chunki maqol, matollar hamisha ham tillarda strukturasi va maʼnosi jihatdan oʻxshash boʻlavermaydi: *Schwein haben – isi ońinan keliw, sátine túsiw, sátli bolıw; Pech haben – isi júrispew, sátsizlikke duwshar bolıw, isi ońinan kelmewi; Glück haben – baxitli bolıw. Er hatte Schwein, er hat die Flugkarte besorgt. Isi ońinan kelip, samolyotqa bilet aldı. Der Freund hatte Glück (Schwein), er bezog die Universität. Dostımnıń baxıtı bar eken, universitetke kirdi.*

Xuddi yuqorida keltirganlaridek, ular akkuzativdagi ot+feʼl birikmasida tuziladi va yaxlit bir manogo ega buladi.

Fuß fassen, ein Auge auf jemanden werfen, seinen Mann stehen, Rede stehen Abschied nehmen, einen guten, (schlechten) angenechen Eindruck machen, verzicht lesten, Notiz nehmen, Unterricht halten, Rede halten, Anerkennung finden u.a.

Ularning ayrimlari ajiralmas leksik birikmalarga aylanib ketgan boʻlsa, ayrimlarini maʼnosidan, kelib chiqib oʻtimli feʼllar bilan olmashtirib qoʻllash mumkin boʻladi:

Einen Eindruck machen – beeindrucken, Unterricht halten – (Dat) – unterrichten (Akk), Abschied nehmen – sich verabschieden.

Tilshunos I.Erben “Akkuzativ tuʻldiruvshili gaplarni aktivdan passivga aylantirish haqqida toʻxtalib, haqiqiy akkuzativ obyekt passivga aylantirilganda ega vazifasida kelishini, idioma va frazeologik birikmalarda esa bu holat umuman sodir boʻlmasligini koʻrsatadi”²

Karl schreibt einen Brief. Ein Brief wird geschrieben.

Man baut hier ein Haus. Ein Haus wird hier gebaut.

Lekin: *Sei fassen hier immer mehr Fuß→ Er wird Fuß getaft aber nicht: Der Fuß wird getaft. Wer nehmen Abschied von unserem Freund. Es wird Abschied genommen. Jetzt wird Abschied genommen, aber nicht. Der Abschied wird genommen. Wir stehen Schlange → Es wird Schlange*

² Erben I. Abriß der deutschen Grammatik. – Berlin, 1965. – P. 101.

gestanden; Heute wird Schlange gestanden: aber nicht. Die Schlange wird gestanden.

Xulosa qilib aytganda, shu usul bilan haqiqiy akkuzativ obyektlari turg'un birikmaga aylangan, ammo shaklan vositasiz to'ldiruvchiga o'xshash idioma va frazeologik birikmalardan farqlab olishga bo'lar ekan. Ularning qoraqalpoqcha ekvivalentlari esa ma'nolarga qarab o'z izohlarini topadi.

References:

1. Erben I. Abriß der deutschen Grammatik. – Берлин, 1965. – P. 101.
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – Москва, 1947. – С. 81.